
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 323

DOI 10.5281/zenodo.15039628

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО СОЗНАНИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

FORMATION OF ANTI-EXTREMIST CONSCIOUSNESS AS A TECHNOLOGY FOR PREVENTING POLITICAL EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE

ПРИЛУЦКИЙ ФЁДОР РОМАНОВИЧ,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

PRILUTSKIY FEDOR ROMANOVICH,

Lomonosov Moscow State University.

Статья посвящена исследованию технологий профилактики политического экстремизма среди молодёжи посредством формирования антиэкстремистского сознания. Рассмотрены ключевые компоненты включая правовую грамотность, толерантность, критическое мышление и готовность к социально-политическому участию. Особое внимание уделено роли образовательных учреждений, волонтерских инициатив, межкультурного диалога и цифровых платформ в профилактической работе. Результаты исследования подчеркивают необходимость интеграции формального и неформального образования, развития цифровой грамотности и усиления междисциплинарного взаимодействия. Выявлены проблемы, связанные с изучением экстремистских проявлений в цифровой сфере, требующие дальнейшего анализа новых форм информационного воздействия. Отмечена важность адаптации профилактических мероприятий к региональным и культурным условиям.

The article is devoted to the study of technologies for the prevention of political extremism among young people through the formation of anti-extremist consciousness. The key components are considered, including legal literacy, tolerance, critical thinking and readiness for socio-political participation. Special attention is paid to the role of educational institutions, volunteer initiatives, intercultural dialogue and digital platforms in preventive work. The results of the study emphasize the need to integrate formal and non-formal education, develop digital literacy, and strengthen interdisciplinary collaboration. The problems associated with the study of extremist manifestations in the digital sphere have been identified, requiring further analysis of new forms of information impact. The importance of adapting preventive measures to regional and cultural conditions was noted.

Ключевые слова: антиэкстремистское сознание, политический экстремизм, толерантность, цифровая радикализация, молодёжь, профилактика экстремизма.

Key words: *anti-extremist consciousness, political extremism, tolerance, digital radicalization, youth, prevention of extremism.*

Введение. Современный мир характеризуется бурным развитием коммуникационных технологий, а также быстрыми изменениями в социально-экономической и политической сферах. Молодёжь, будучи наиболее активной и восприимчивой частью общества оказывается особенно уязвима к воздействию радикальных идеологий и экстремистских призывов. Это представляет серьёзную проблему, так как экстремистские настроения способны перерасти в насильственные формы выражения политического протеста, подрывая устойчивость существующих политических институтов и создавая угрозу национальной безопасности.

Политический экстремизм в научной литературе часто понимается как «разновидность существующих политических течений, находящихся на крайне левых или крайне правых политических позициях» [6, с. 261], как «одна из форм политической борьбы, отвергающей сотрудничество с политическими оппонентами или противниками» [2, с. 33].

Необходимо отметить, что нормативного определения политического экстремизма в настоящее время не существует. Так, например, М. Краснов отмечает: «Понятие политического экстремизма не является и не должно становиться правовым понятием. Оно пригодно для политического, социологического языка. Для правоприменительных органов достаточны запреты не отдельных экстремистских течений, не «измов», а конкретных действий, описываемых юридическими формулами. И существующая правовая база (при всем ее несовершенстве) дает основания для применения мер ответственности к общественным объединениям... за проявление экстремизма» [3, с. 8].

Политический экстремизм среди молодёжи представляет собой явление, которое может проявляться в самых разных формах от участия в группах с радикальной риторикой до открытых публичных акций и применения насилия. Причинами такого феномена выступают социальная, экономическая и политическая неустроенность, поиск смыслов и принадлежности к «особой миссии», а также отсутствие у молодых людей сформированных навыков критического мышления и толерантности.

На этом фоне чрезвычайно важной становится задача профилактики политического экстремизма через развитие антиэкстремистского сознания, которое представляет собой особую систему ценностей, знаний и установок, объективирующих ориентацию на мирный диалог, конструктивное социально-политическое участие и осознанное неприятие насилия.

Задачи исследования:

1. Выявить ключевые факторы, способствующие распространению политического экстремизма среди молодёжи.
2. Проанализировать роль образовательных и волонтерских технологий в формировании антиэкстремистского сознания и профилактики экстремизма.
3. Подчеркнуть значимость адаптации профилактических мер к региональным и культурным условиям.
4. Рассмотреть актуальные проблемы междисциплинарного взаимодействия в целях формирования антиэкстремистского сознания в молодёжной среде.

Основные результаты исследования.

Молодёжная среда характеризуется высокой степенью подвижности и разнообразием социально-политических настроений. Социальные сети и интернет-пространство в целом создают дополнительные риски для распространения экстремистской идеологии.

В этой связи возрастает значение технологий стимулирования у молодёжи стратегии вдумчивого восприятия информации, обеспечения доступа к достоверным источникам, развития критического мышления и толерантных установок.

Изучение антиэкстремистского сознания как одной из технологий профилактики политического экстремизма среди молодёжи может быть востребовано в научных и в практических целях. Прежде всего профилактика способствует формированию здорового политического климата и помогает государственным структурам и представителям гражданского общества своевременно обнаруживать и пресекать экстремистские проявления. Кроме того, профилактические мероприятия дают возможность молодёжи принимать участие в политических процессах, позволяя им реализовывать свою социальную активность в позитивном русле.

Технологиям профилактики экстремизма в молодежной среде и направлениям противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма посвящены работы Попова О.В. и Поповой О.О. [7, с. 111], Вафина Р.Р. и Злоченко Я.М. [1, с. 26], Кулягина И.В. [4, с. 60], Луценко Л.М. и Луценко Ю.В. [5, с. 241].

В научной литературе и нормативных правовых актах на данный момент не выработано единого подхода к определению понятия антиэкстремистское сознание. Термин антиэкстремистское сознание можно определить, как совокупность идей, ценностей и установок, направленных на недопущение радикальной и террористической деятельности. Оно формируется благодаря постоянному взаимодействию молодёжи с окружающей средой: социальной, политической, культурной и информационной.

Антиэкстремистское сознание должно быть направлено на укрепление правовой и нравственной базы общества.

Важная его особенность заключается в динамичности и изменчивости под влиянием различных факторов.

Элементы антиэкстремистского сознания можно условно разбить на следующие основные составляющие:

- знание правовых норм и принципов толерантности, представление о разнообразии политических течений и идеологий, понимание принципов мирного взаимодействия;
- признание ценности каждого человека, уважение к свободе слова и вероисповедания, неприятие насильственных форм выражения протеста;
- готовность следовать существующим нормам и правилам и проявлять конструктивную активность, участвовать в социально-политических проектах, уметь отстаивать свои права и взгляды в мирной форме.

Влияние сетевых сообществ, растущая роль социальных сетей и мессенджеров упрощает доступ к радикальному контенту и формирует уязвимость к пропаганде.

Однако у молодёжи есть и значительный потенциал для противодействия экстремизму, так как она быстро усваивает новые знания, способна критически переосмысливать информацию и активно участвовать в гражданских инициативах. Формирование антиэкстремистского сознания отвечает потребностям молодого поколения относительно интеграции в социальное пространство.

В результате включения молодёжи в позитивную деятельность укрепляется политическая стабильность и повышается уровень общественной безопасности. Система образования обладает широкими возможностями воздействия на молодёжь, закладывая у обучающихся фундаментальные знания и ценностные ориентиры. В контексте профилактики политического экстремизма и формирования антиэкстремистского сознания особое значение имеют курсы и программы, знакомящие с конституционными основами государства, фундаментальными свободами, формами участия в политике, а также воспитательные и просветительские мероприятия по формированию правовой культуры и уважения к многообразию мнений.

В деятельности по формированию и развитию антиэкстремистского сознания необходима не только передача теоретических знаний, но и практика их применения. Например, в рамках общеобразовательной школы или вуза можно создавать дискуссионные площадки, организовывать встречи с политиками, общественными деятелями, журналистами. Участие в таких

проектах позволяет молодёжи критически взглянуть на экстремистские идеи и понять их разрушительную природу.

Помимо формальных форм обучения, большую роль играют неформальные и добровольческие объединения молодёжи. Через участие в волонтерских, благотворительных инициативах (Движение первых) юноши и девушки приобретают навыки общения и сотрудничества, учатся решать социальные проблемы без насилия. Некоторые организации специально занимаются продвижением «идеологии мира», когда в ходе тренингов и образовательных встреч молодёжи объясняются потенциальные угрозы экстремизма и выгоды мирного диалога (Волонтеры Победы).

В процессе реализации неформальных проектов важно уделять внимание тому, чтобы участники проявляли инициативу, разрабатывали собственные программные тезисы и разъясняли их широкой аудитории. Это создает эффект самоорганизации, когда молодёжь выступает не объектом воздействия, а полноценным субъектом формирования безопасной и толерантной среды.

Телевидение, печатная пресса и интернет являются мощными инструментами воздействия на массовое сознание. Развитие антиэкстремистских установок во многом определяется тем, насколько доступна молодым людям объективная информация и позитивные альтернативы радикальным призывам.

Особую роль играют социальная реклама, видеоролики о ценности многообразия, плакаты с призывами к единству и взаимоуважению, информационные порталы и онлайн-проекты, популяризирующие идеи диалога показывают рискованность участия в экстремистской деятельности.

В ряде российских вузов (МГУ, РЭУ, РАНХиГС) на обязательной или факультативной основе внедряются курсы и лекции, посвящённые правовым и гуманитарным аспектам противодействия экстремизму. Студентам предлагаются учебные модули, освещающие сущность экстремизма, его формы, правовые нормы, регулирующие ответственность за экстремистскую деятельность. Особый акцент делается на развитии навыков распознавания экстремистских призывов и умения работать с источниками информации.

Так, на площадке Российского международного олимпийского университета 29 октября 2024 года в Сочи состоялся масштабный форум, посвященный профилактике экстремизма в молодежной среде. Участниками события стали более 300 представителей администрации города, образовательных учреждений, правоохранительных структур, ветеранских объединений, казачества, Общественной палаты, а также лидеры национально-религиозных организаций, студенты и участники специальной военной операции. Экспертами выступили сотрудники Координационного центра по профилактике экстремизма среди молодежи, созданного при Кубанском государственном университете.

Сергей Черемшанов, глава управления молодежной политики администрации Сочи, подчеркнул, что основная аудитория форума — студенты колледжей и вузов, поскольку именно эта группа наиболее уязвима к радикальным влияниям. Он отметил системную работу города в данном направлении: создание инфраструктуры для молодежного досуга, регулярные профилактические мероприятия и реализацию специализированных проектов [8].

С 2023 года в регионе действует программа «В СЕТИ», ориентированная на выявление деструктивного контента в интернете и обучение цифровой безопасности. Благодаря проекту 300 волонтеров прошли подготовку, а в Роскомнадзор направлено свыше 3000 сообщений о потенциально опасных материалах, что свидетельствует о практическом потенциале развития антиэкстремистского сознания у молодежи в рамках профилактики экстремизма.

Еще одной инициативой стал курс «Хватит проигрывать», организованный совместно с Сочинской епархией. В его рамках проведено 506 лекций для семей, затрагивающих вопросы сохранения традиционных ценностей и противодействия деструктивному влиянию массовой

культуры. Дополнительно 35 педагогов прошли обучение для дальнейшей работы профилактической работы с подростками и родителями.

16 февраля 2024 года в Вольском муниципальном районе в рамках Единого дня профилактики состоялся цикл мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму [9]. Акция объединила культурные учреждения района, включая Дома культуры сел Калмантай, Верхняя Чернавка, Барановка и клуб «Факел».

Программы включали тематические беседы, такие как «Будьте бдительны» и «Экстремизм – зло против человечества», а также интерактивные презентации. Участники беседы, преимущественно подростки, обсудили основные составляющие такого деструктивного явления как экстремизм, его формы и последствия, проанализировали случаи из мировой практики. Итогом дискуссий стал вывод о необходимости коллективного противодействия этим угрозам, признанным одной из главных проблем современности. Мероприятия также акцентировали внимание на важности правового просвещения и недопущении вовлечения молодежи в запрещенные группировки. Организаторы отметили, что подобные встречи способствуют формированию антиэкстремистского мышления и устойчивости к манипуляциям со стороны радикальных сообществ.

В целях укрепления межнациональных отношений и профилактики радикальных проявлений успешно реализуются проекты межкультурного диалога. К таким примерам относится организация в ряде регионов «Недели дружбы народов». Так в средне профессиональном колледже при Северо-Кавказской государственной академии неделя с 25 по 29 ноября 2024 года стала неделей дружбы, направленной на укрепление межкультурного диалога и дружбы народов.

В рамках мероприятий данной направленности проводятся тематические выставки, круглые столы, спортивные состязания. Участники получают возможность познакомиться с традициями разных народов России, обсудить вопросы культурного наследия, толерантности, уважения к религиозным чувствам и национальному самосознанию, что способствует формированию у участников антиэкстремистского сознания. Некоторые проекты организованы на базе домов культуры, молодежных центров и крупных спортивных объектов, что расширяет охват аудитории и делает мероприятие привлекательным для средств массовой информации.

С быстротой внедрения социальных сетей, чатов и форумов в повседневную жизнь возникает опасность неконтролируемого распространения экстремистского контента. В ответ на эти вызовы возникли инициативы по развитию цифровой грамотности среди молодежи. Создаются онлайн-платформы (антиэкстремизм.ру) где в доступной форме размещена информация о противодействии экстремизму, а также рекомендации по безопасной коммуникации и проверке источников. Появляются молодежные форумы, нацеленные на обсуждение общественно-политических вопросов без агрессии, где предусмотрена модерация контента и уважается принцип конструктивной критики (Территория смыслов).

Несмотря на комплексность и многоплановость представленных инициатив, необходимо продолжать исследования в сфере профилактики экстремизма и развития антиэкстремистского сознания для более гибкого и эффективного реагирования на меняющиеся вызовы. В первую очередь нуждается в дальнейшем осмыслении проблема цифровой радикализации, так как в современной медиа-среде появляются новые форматы информационного воздействия, тесно связанные с сетевыми сообществами, анонимными мессенджерами и игровыми платформами.

Перспективным направлением представляется исследовать культурно-исторические и региональные особенности, влияющие на восприятие экстремистских идей, и выявлять наиболее успешные стратегии взаимодействия с молодежью в контексте различных социальных реалий.

Важно и дальше анализировать, какие именно социально-экономические факторы становятся решающими в том или ином регионе или группе. Одновременно с этим необходимо со-

вершенствовать инструменты просвещения, развития критического мышления и толерантности, чтобы реагировать не только на существующие, но и на потенциально возникающие радикальные тенденции.

Кроме того, существенной остаётся задача формирования профессионального сообщества экспертов, объединяющего политологов, специалистов по образованию, психологов, религиоведов и представителей волонтерских организаций. Такой междисциплинарный диалог позволит интегрировать большой массив научных данных и практических наработок в единую систему профилактики экстремизма, а также разработать механизмы измерения результативности антиэкстремистских проектов.

Заключение.

Развитие антиэкстремистского сознания среди молодёжи связано с безопасностью и стабильностью современного общества.

Анализ показывает, что антиэкстремистские установки формируются не мгновенно, а в результате длительного взаимодействия молодёжи с образовательными и социальными институтами, культурой, медийным пространством и семьёй.

Глубинной основой является совокупность ценностных и поведенческих компонентов, которые позволяют человеку отвергать насилие и поддерживать конструктивные способы общественно-политического участия.

Технологии профилактики политического экстремизма основаны на интеграции антиэкстремистских тем в образовательный процесс, деятельности волонтерских объединений и сетевых сообществ, а также на проактивном участии средств массовой информации.

Необходимы дальнейшие исследования, позволяющие лучше понимать механизмы цифровой радикализации, анализировать влияние специфических историко-культурных факторов и совершенствовать подходы к развитию толерантности и критического мышления среди молодёжи.

Формирование антиэкстремистского сознания – это сложный и непрерывный процесс, в котором каждый участник общественных отношений играет важную роль: от государственных структур и образовательных учреждений до самих молодых людей.

Совокупность различных мер обеспечивает эффективное предупреждение радикальных проявлений и даёт молодёжи возможность реализовывать свои политические права в мирных, конструктивных формах, укрепляя основы демократического развития и социального единства страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вафин Р.Р., Злоченко Я.М. Проблемы современного молодежного экстремизма и основные направления противодействия // *Право и личность: история, теория и практика.* // Материалы международной научно-практической конференции, проведенной в рамках IX Международного форума "Юридическая неделя на Урале". Под общей редакцией В.Н. Ильченко. 2017. С. 24-29.
2. Давыдов В.Н. Военно-политические черты международного терроризма / В.Н. Давыдов, Су Минь // *Вестник Российского университета дружбы народов.* 2006. № 1 (6). С. 21-36.
3. Краснов М. Политический экстремизм – угроза государственности // *Российская юстиция.* 1999. № 4. С. 3-12.
4. Кулягин И.В. Формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма в молодежной среде // Материалы международной научно-практической конференции 14-15 апреля 2016 г. «Создание воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в современном вузе» / под ред. В.Е. Богданова. 2016. С. 58-62.
5. Луценко Л.М., Луценко Ю.В. Проникновение идеологии экстремизма и терроризма в молодежную среду и меры адекватного противодействия. // *Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник.* 2016. Т. 20. № 2. С. 241-242.

6. Пиджаков А.Ю. Борьба с политическим экстремизмом и терроризмом: проблемы изучения // Правоведение. 2003. № 3. С. 288.

7. Попов О.В., Попова О.О. Причины и особенности экстремизма в молодежной среде. Меры противодействия молодежному экстремизму. //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. №4 (44). С.110-117.

8. В Сочи состоялась конференция по противодействию распространению экстремизма среди молодежи. URL: <http://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/235788>.

9. Учреждения культуры Вольского района провели тематические мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. URL: <http://xn--b1aqclq9d.xn--p1ai/about/info/news/5269>.

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Прилуцкий Ф.Р., 2025.